

BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO

BURNOUT AND JOB PERFORMANCE IN TEACHERS OF THE FACULTY OF SOCIAL LEGAL SCIENCES AND EDUCATION OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF BABAHOYO

AUTORES: Lenin Patricio Mancheno Paredes^{1*}

Nathaly Elizabeth Mendoza Sierra²

Cindy Janina Cifuentes Montero³

Nathaly Dayana Chacha Montes⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: lmancheno@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 06 / 12 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

El presente Proyecto de Integración Curricular se enfoca en el Análisis del Burnout y Desempeño Laboral en los docentes. Siendo el objetivo general de la investigación, determinar la afectación del burnout en el desempeño de los docentes de la FCJSE de la Universidad Técnica de Babahoyo, para proponer estrategias de intervención en su mitigación. De enfoque Metodológico Mixto, de Tipo Descriptivo, transaccional, de diseño no experimental; su población de estudio fue la de Docentes de esta universidad y previamente descritos. A través de una revisión bibliográfica, se identificaron las dimensiones clave de cada variable para seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados, como encuestas y el MBI-Ed. Como instrumentos de Recolección de Datos se utilizó el

^{1*}Doctor en Psicología Industrial, Magister en Administración de PYMES, Master en Salud Mental. Universidad Tecnica de Babahoyo -. lmancheno@utb.edu.ec

² Psicóloga Clínica, Máster Universitario en Neuropsicología y Educación. Universidad Técnica de Babahoyo -. nmendozas660@utb.edu.ec

³ Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. Universidad Estatal de Milagro ccifuentesm3@unemi.edu.ec

⁴ Estudiante de la Carrera de Psicología. Universidad Tecnica de Babahoyo. nchacham@fcjse.utb.edu.ec

Maslach Burnout Inventory (MBI): Para medir los niveles de burnout en términos de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal y se aplicó un Cuestionario de Desempeño Laboral: Para evaluar el impacto del burnout en la calidad del trabajo, productividad, y satisfacción laboral. Para el análisis cuantitativo se utilizó un software estadístico. Dentro de sus resultados se confirmó que el burnout afecta al desempeño laboral de los docentes de la FCJSE. Aunque pocos docentes no muestran indicios de burnout, estos perciben la situación de manera distinta, destacando que, a pesar de la sobrecarga laboral, disfrutan de su trabajo y encuentran motivación en el contacto con sus estudiantes. La mayoría de los docentes siguen laborando en la institución porque la satisfacción de impartir clases y formar a futuras generaciones les permite afrontar la gran carga de trabajo. Las limitaciones del estudio incluyeron el tiempo y el tamaño de la población, lo que llevó a usar un muestreo probabilístico, además de la dificultad para acceder a los docentes debido a su ocupada agenda. Se concluyó en este trabajo de integración curricular que el burnout afecta significativamente el desempeño laboral de los docentes. Los resultados mostraron que el 87% de los docentes presenta altos niveles de burnout, lo que se refleja en una disminución de su desempeño laboral, afectando especialmente la calidad y productividad. Todas las dimensiones del burnout (cansancio emocional, despersonalización y realización personal) se vieron afectadas. Finalmente, se propusieron estrategias de prevención del burnout que, de implementarse, mejorarían considerablemente el desempeño laboral de los docentes, así como socializar a través de una revista científica los resultados encontrados

Palabras clave: *Burnout, desempeño laboral, fatiga emocional*

ABSTRACT

This Curricular Integration Project focuses on the analysis of burnout and job performance among teachers. The general objective of the research is to determine the impact of burnout on the performance of the teachers at FCJSE of the Technical University of Babahoyo, in order to propose intervention strategies for its mitigation. The study follows a mixed methodological approach, is descriptive and cross-sectional, with a non-experimental design. The study population consisted of teachers at this university, previously described. Through a literature review, the key dimensions of each variable were identified to select appropriate techniques and instruments, such as surveys and the MBI-Ed. For data collection, the Maslach Burnout Inventory (MBI) was used to measure burnout levels in terms of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment. A Job Performance Questionnaire was also applied to assess the impact of burnout on work quality, productivity, and job satisfaction. Statistical software was used for quantitative analysis. The results confirmed that burnout affects the job performance of FCJSE teachers. Although a few teachers did not show signs of burnout, they perceived the situation differently, noting that despite the workload, they enjoy their work and find motivation in interacting with students. Most teachers continue to work at the institution because the satisfaction of teaching and

educating future generations helps them cope with the heavy workload. The study's limitations included time and population size, leading to the use of probabilistic sampling, as well as difficulty accessing teachers due to their busy schedules. It was concluded that burnout significantly affects the job performance of teachers. The results showed that 87% of teachers experience high levels of burnout, which is reflected in decreased job performance, particularly affecting quality and productivity. All dimensions of burnout (emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment) were impacted. Finally, burnout prevention strategies were proposed that, if implemented, would significantly improve teachers' job performance, as well as the dissemination of the findings through a scientific journal.

Keywords: *Bournout, job performance, emotional fatigue*

INTRODUCCIÓN

El síndrome de burnout, o síndrome de desgaste profesional, es un trastorno psicofísico que ha captado cada vez más atención debido a su impacto en la salud y el bienestar de los trabajadores en diferentes ámbitos. Se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución en la sensación de logro personal, afectando no solo el bienestar individual, sino también el rendimiento en el trabajo (Maslach & Jackson, 1981). En el contexto educativo, este fenómeno ha cobrado relevancia, particularmente entre los docentes universitarios, quienes, al estar constantemente inmersos en procesos de enseñanza, investigación y gestión académica, son especialmente susceptibles al desgaste emocional y físico que genera el burnout (Schaufeli et al., 2009).

La profesión docente en las universidades conlleva un conjunto de demandas crecientes, que van más allá de la simple instrucción en el aula. Los profesores no solo deben adaptarse a la diversidad de los estudiantes y al avance tecnológico, sino que también enfrentan la presión de la producción científica, la evaluación continua de su desempeño, la carga administrativa y la necesidad de innovar en sus metodologías pedagógicas (Salanova et al., 2010). Esta combinación de responsabilidades puede generar una sobrecarga laboral que, de no ser gestionada adecuadamente, se convierte en un caldo de cultivo para el desarrollo del burnout. La importancia de abordar el síndrome de burnout en los docentes universitarios radica no solo en mejorar su bienestar, sino también en asegurar la calidad de la educación superior (Skaalvik & Skaalvik, 2017). La formación de las futuras generaciones depende, en gran medida, del estado anímico y la motivación de quienes enseñan. Un profesor que sufre de burnout puede ver comprometida su capacidad para transmitir conocimientos, inspirar a sus alumnos y contribuir al desarrollo de la investigación académica. Por ello, es esencial identificar y analizar los factores que propician el burnout en este grupo profesional, para luego desarrollar estrategias efectivas de prevención e intervención.

En este contexto, la presente investigación se enfoca en el análisis del burnout y su impacto en el desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación (FCJSE) de la Universidad Técnica de Babahoyo. A través de un enfoque

metodológico mixto, se busca no solo evaluar la prevalencia de este síndrome en los docentes, sino también proponer estrategias de intervención que permitan mitigar sus efectos y mejorar la calidad de vida y el desempeño profesional de este importante grupo de trabajadores académicos.

El síndrome de burnout, o síndrome de desgaste profesional, es un trastorno psicofísico que ha captado cada vez más atención debido a su impacto en la salud y el bienestar de los trabajadores en diferentes ámbitos. Se caracteriza por el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución en la sensación de logro personal, contribuir al desarrollo de la investigación académica. Por ello, es esencial identificar y analizar los factores que propician el burnout en este grupo profesional, para luego desarrollar estrategias efectivas de prevención e intervención.

METODOLOGÍA

De enfoque Metodológico Mixto, de Tipo Descriptivo, transaccional, de diseño no experimental; su población de estudio fue la de Docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo, tomando como muestra los de la facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la Educación (Hernández Sampieri, 2010).

Como instrumentos de Recolección de Datos se utilizó el Maslach Burnout Inventory (MBI): Para medir los niveles de burnout en términos de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal y se aplicó un Cuestionario de Desempeño Laboral para evaluar el impacto del burnout en la calidad del trabajo, productividad, y satisfacción laboral. Para el análisis cuantitativo se utilizó un software estadístico.

RESULTADOS

Mediante la aplicación de encuesta y el uso del Inventario de Burnout de Maslach para docentes (MBI-Ed), se obtuvo información relevante sobre la problemática de los docentes. Se utilizó una encuesta sobre el desempeño laboral de 12 preguntas, dividida en cuatro dimensiones: desempeño, eficiencia laboral, calidad y productividad, y conocimiento. Cada pregunta abordó aspectos específicos de la variable dependiente (desempeño laboral). Resultando en:

Sobrecarga laboral y desempeño: El 51% de los docentes (41 personas) indicó estar totalmente de acuerdo en que la sobrecarga laboral afecta su desempeño. Esto revela que más de la mitad de los docentes sienten que las numerosas actividades académicas que deben realizar comprometen su eficiencia y les impiden llevar a cabo otras tareas personales.

Suficiencia de plazos laborales: El 51% de los docentes considera que los plazos asignados no son suficientes para completar sus actividades. La mayoría reporta estar a cargo de varias comisiones, lo que dificulta la gestión del tiempo y genera retrasos.

Retroalimentación de superiores: El 46% de los docentes está en desacuerdo en que reciben una retroalimentación adecuada por parte de sus superiores. Muchos expresan que no sienten reconocimiento por su trabajo y que la falta de liderazgo adecuado en algunos casos agrava esta situación.

Valoración y reconocimiento: El 31% de los docentes manifestó no sentirse valorado ni reconocido por su labor. Factores como la competencia entre colegas y la falta de reconocimiento por parte de estudiantes pueden contribuir a esta percepción.

Independencia en el trabajo: Las respuestas fueron divididas equitativamente, con un 30% de los docentes que indican tener independencia en su labor, mientras que otro 30% señala no gozar de libertad para actuar debido a una supervisión constante.

Monotonía laboral: Un 34% de los docentes considera que sus actividades no son monótonas, en tanto que un 33% piensa lo contrario. Los docentes que indican monotonía en sus tareas señalan que repiten los mismos temas durante varias sesiones de clase.

Motivación laboral: El 28% de los docentes indica estar en desacuerdo en que se sienten motivados en su trabajo. Algunos mencionan que su interés ha disminuido y que solo esperan los pagos quincenales, mientras que otros comentan que no disfrutan de su carrera, pero siguen en la docencia debido a que es una profesión bien remunerada.

Clima laboral: El 34% de los docentes está insatisfecho con el clima laboral de su departamento. La competencia y las responsabilidades mal distribuidas generan tensiones en los equipos de trabajo.

Entorno laboral: El 34% de los docentes considera que su entorno laboral no es positivo ni saludable, lo que impacta negativamente en su éxito. La combinación de cargas laborales y factores personales afecta su bienestar emocional y el ambiente de trabajo.

Recursos para el desempeño: El 38% de los docentes está de acuerdo en que las herramientas proporcionadas por la institución son suficientes para su trabajo. Sin embargo, el 21% no comparte esta opinión, ya que algunos llevan sus propios equipos debido a la falta de recursos adecuados.

Oportunidades de capacitación: El 48% de los docentes está totalmente de acuerdo en que necesitan más oportunidades de capacitación para mejorar su desempeño.

Consideración de sus opiniones: El 36% de los docentes cree que sus ideas no son tomadas en cuenta en las actividades laborales, mientras que un 21% considera que sí se les escucha. Aquellos que sienten que no son incluidos reportan poca interacción con sus colegas.

De acuerdo al Inventario de Burnout de Maslach (MBI-Ed) fue aplicado a una muestra de 80 docentes, el mismo que mide tres dimensiones del síndrome de burnout: cansancio emocional, despersonalización y realización personal. Los resultados fueron los siguientes:

Grado de intensidad del Burnout:

58% de los docentes muestra un grado de burnout severo, indicando una alta afectación en las tres dimensiones del inventario.

29% presenta un nivel moderado.

14% no muestra signos de burnout.

Los factores que contribuyen a este agotamiento incluyen cargas laborales excesivas, falta de tiempo personal y las exigencias académicas de los estudiantes.

Cansancio emocional:

56% de los docentes reporta altos niveles de cansancio emocional.

29% tiene afectación moderada.

15% posee bajos niveles de cansancio emocional.

Los docentes experimentan agotamiento físico y mental, lo que afecta su rendimiento en el aula y su bienestar general.

Despersonalización:

61% de los docentes manifiestan altos niveles de despersonalización, lo que indica que tratan a los estudiantes de manera más impersonal y distante.

18% tiene niveles medios de despersonalización.

21% muestra bajos niveles de este fenómeno.

Realización personal:

69% de los docentes presenta niveles bajos de realización personal, lo que sugiere que no se sienten satisfechos con sus logros ni con su desempeño.

9% tiene niveles medios.

23% muestra altos niveles de realización personal.

Los docentes con bajos niveles de realización personal tienden a experimentar frustración y suelen ausentarse del trabajo con mayor frecuencia.

DISCUSIÓN

En relación con la pregunta de investigación: ¿Cómo afecta el burnout al desempeño laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación (FCJSE) de la Universidad Técnica de Babahoyo?, los resultados obtenidos confirman que el burnout afecta negativamente el desempeño laboral. La sobrecarga de trabajo genera agotamiento emocional y una baja realización personal en los docentes, lo que se traduce en una disminución de la satisfacción laboral y de la productividad.

El análisis reveló que, de los 80 docentes evaluados, 62 presentan burnout en niveles moderados o severos. Esto impacta principalmente en su desempeño debido a la presión por cumplir plazos cortos y manejar múltiples responsabilidades académicas y administrativas, lo que genera un alto grado de agotamiento físico y mental.

La dimensión de realización personal mostró los mayores niveles de afectación, ya que un 69% de los docentes evaluados presenta una baja percepción de eficacia y logros en su trabajo. Este aspecto está relacionado con la falta de apoyo social entre colegas y las altas exigencias laborales. Por otro lado, en la dimensión de cansancio emocional, un 56% de los docentes presenta altos niveles de agotamiento, lo que refleja la presencia de un fuerte estrés debido a las demandas laborales que provocan pérdida de motivación y energía.

La despersonalización, con un 61% de docentes afectados, sugiere que una parte importante del personal docente desarrolla respuestas negativas y actitudes frías hacia su trabajo, probablemente como mecanismo de defensa ante la intensidad del trabajo. Esto afecta la calidad de su desempeño, ya que cumplen con sus tareas sin involucrarse emocionalmente, lo que impacta en la productividad y el ambiente laboral.

Estos resultados coinciden con los hallazgos de Mogollón (2020), donde los docentes evaluados también mostraron afectación en las tres dimensiones del burnout, con porcentajes similares en agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. En ambos estudios, se evidencia cómo la sobrecarga laboral y la falta de recursos para manejar el estrés afectan tanto el bienestar como el desempeño de los docentes.

En cuanto al desempeño laboral, se encontró que los aspectos más afectados incluyen la eficiencia, la calidad del trabajo, y la satisfacción con el clima organizacional. Los docentes manifestaron insatisfacción con el entorno laboral, resaltando que la mala relación entre compañeros y la falta de recursos adecuados dificultan su productividad. Estos factores no solo limitan su rendimiento individual, sino que también impiden el progreso institucional.

A pesar de estos resultados mayoritariamente negativos, un pequeño grupo de docentes expresó no sufrir burnout. Estos docentes indicaron que disfrutaban de su trabajo a pesar de la sobrecarga laboral, mencionando que su contacto con los alumnos y la pasión por la enseñanza les motiva a seguir adelante. Este hallazgo sugiere que el manejo del burnout podría estar vinculado a estrategias personales y actitudes positivas frente a los desafíos laborales.

En resumen, los resultados de este estudio confirman la hipótesis planteada: el burnout afecta significativamente el desempeño laboral de los docentes de la FCJSE. La elevada carga laboral, unida a la falta de apoyo y la presión constante por cumplir con plazos estrictos, impacta de manera negativa en su bienestar emocional y en la calidad de su trabajo. Sin embargo, también se identificaron factores motivacionales, como la relación con los estudiantes, que pueden mitigar los efectos del burnout en algunos docentes.

Finalmente, las limitaciones de esta investigación incluyen el tamaño de la muestra y la dificultad para encontrar momentos oportunos para aplicar los instrumentos de evaluación a los docentes. Sin embargo, los resultados obtenidos brindan una base sólida para futuras investigaciones que podrían explorar intervenciones para mejorar el clima laboral y reducir el impacto del burnout en la enseñanza.

CONCLUSIONES

En este trabajo se determinó la afectación del burnout en el desempeño laboral de los docentes, en primera instancia la revisión bibliográfica permitió esclarecer las dimensiones a evaluar de cada variable, para así seleccionar las técnicas e instrumentos que se aplicaron, y tras el análisis de los resultados, se concluye que el síndrome de burnout sí afecta al desempeño laboral de los docentes que pertenecen a esta facultad.

Se evaluó el desempeño laboral y el nivel de burnout de los docentes, mediante los instrumentos de recogida de información, cómo lo es la encuesta y el MBI-Ed, los mismos que proporcionaron datos estadísticos para poder analizar las variables de esta investigación en la población objeto de estudio, dónde se determinó que en su mayoría (87%) los docentes poseen niveles altos de burnout lo que a su vez se traduce en una disminución de su desempeño laboral, mismo que se evidenció en la encuesta aplicada.

Además, se identificó las dimensiones con mayor afectación tanto en el desempeño laboral como en el burnout. En la variable dependiente que es el desempeño laboral, las dimensiones más afectadas fueron la del desempeño, la calidad y productividad, mientras que en la variable independiente que es el burnout, todas las dimensiones se vieron afectadas como lo son: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal.

Finalmente, se propuso estrategias para la prevención del burnout, las mismas que si se ponen en práctica lograrán reducir en gran medida este síndrome y a su vez mejorar el desempeño laboral de los docentes

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hernández at all, (2020) Metodología de la investigación. México. mcGraw-Hill 6, 102-256
Mogollón at all, (2019). Síndrome de Burnout y desempeño laboral en docentes de I E nacionales del distrito de Caylloma. Tomado de: <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10591>.

Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). SAGE Publications.

Hernández Sampieri, R. (2010). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). *The measurement of experienced burnout*. Journal of Occupational Behaviour, 2(2), 99–113. <https://doi.org/10.1002/job.4030020205>

Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. (2010). *Yes, I Can, I Feel Good, and I Just Do It! On Gain Cycles and Spirals of Efficacy Beliefs, Affect, and Engagement*. Applied Psychology, 59(4), 533–553. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2010.00456.x>

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). *Burnout: 35 years of research and practice*. Career Development International, 14(3), 204–220. <https://doi.org/10.1108/13620430910966406>

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2017). *Teacher stress and teacher self-efficacy: Relations and consequences*. Journal of Educational Research, 110(5), 465–478. <https://doi.org/10.1080/00220671.2016.1207065>